

РАЗДЕЛ. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4604777>

УДК 619:616.993.192.6:636.7

**ИЗУЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ ОЧАГОВ
ЭРЛИХИОЗА ЖИВОТНЫХ НА КРЫМСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ**

А.К. Гуртовая,

аспирант, напр. «36.06.01. Ветеринария и зоотехния»

Г.А. Лукьянова,

научный руководитель,

доктор ветеринарных наук, проф.,

зав.каф. паразитологии и терапии, факультет ветеринарной медицины,

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»

Академия биоресурсов и природопользования,

г. Симферополь, Республика Крым

Аннотация: В статье отображены данные о потенциальных природных очагах эрлихиоза на Крымском полуострове. Установлено, что территории Симферопольского, Сакского, Белогорского районов и г. Севастополь являются условно неблагополучными по данному заболеванию, так как здесь выявлены клещи-переносчики эрлихий, обеспечивающие природную циркуляцию возбудителя данного заболевания. Доминирующим видом иксодовых клещей (переносчиков эрлихий) на территории Крыма является *I. ricinus* (29-35 %). Доказана низкая диагностическая значимость метода световой микроскопии для обнаружения возбудителя эрлихиоза в организме клещей.

Ключевые слова: иксодовые клещи, эрлихиоз животных, природный очаг

**RESEARCHING POTENTIAL OF NATURAL FOCI EHRLICHIOSIS OF
ANIMALS ON THE CRIMEAN PENINSULA**

A.K. Gurtovaya,

post-graduate Student, ex. «36.06.01. Veterinary and zootechny»

G.A. Lukyanova,

Scientific Director,

Ph.D., Full Professor,

Head of the Department of Parasitology and therapy,

Faculty of Veterinary Medicine,
FGAOU HE "CFU named after V.I. Vernadsky"
Academy of Life and Environmental Sciences,
Simferopol, Republic of Crimea

Annotation: The article reflects the data on potential natural foci of ehrlichiosis on the Crimean peninsula. It was found that the area of Simferopol, Saki, Belogorsk regions and Sevastopol are conditionally disadvantaged for Ehrlichiosis. Ticks are vectors of Ehrlichiosis. These ticks have been found on the listed territories. This factor provides a natural circulation of the causative agent of this disease. *I. ricinus* (29-35 %) is the dominant species of ticks (vectors of Ehrlichiosis) in Crimea. Low diagnostic significance of the method of light microscopy for the detection of the pathogen of ehrlichiosis in the body ticks has been proved in research.

Keywords: ticks, ehrlichiosis of animals, natural focus

Одним из заболеваний, вызывающим интерес паразитологов является эрлихиоз. Эрлихиоз животных вызывается внутриклеточной грамотрицательной коккобактерией. Эрлихия поражает преимущественно гранулоциты и лимфоциты крови. На рисунке 1 (результат собственных исследований) представлена локализация данного паразита в лимфоците, в фиксированном мазке-отпечатке крови собаки. В настоящее время остаются нераскрытыми множество вопросов относительно развития и течения данной инвазии [1-12].

Рисунок 1 – Микроскопия мазка крови собаки, инфицированного лимфоцита бактерией рода *Ehrlichia*, окрашенного методом Романовского-Гимза, увеличение SP 100x /1,25 ми

Проблема риккетсиозов, к которым по современной классификации J. Stephen Dumler [12] относится эрлихиоз, вызывает всё больший интерес среди специалистов ветеринарной и медицинской практики.

В последние несколько лет на территории Крыма зафиксированы случаи заболевания эрлихиозом животных, что свидетельствует о наличии возбудителя на полуострове и возможном наличии паразитов в организме диких и домашних животных. Достоверность случаев эрлихиоза животных в Крыму подтверждается данными в регистрационных журналах частных ветеринарных клиник, записями в учетных карточках собак о положительном результате исследований на эрлихиоз при серологическом исследовании. Однако диагностика эрлихиоза у собак носит спорадический, нерегулярный характер. Подобных данных о заражённости сельскохозяйственных животных в крымском регионе отсутствуют.

Анализ научных публикаций и работ, посвященных эрлихиозу, позволяет констатировать, что основным переносчиком возбудителя заболевания и основной средой обитания паразитов являются клещи семейства Ixodidae [2]. На территории Крымского полуострова благоприятные природно-климатические условия способствуют практически круглогодичному размножению клещей [4]. Трансфазная передача возбудителя обеспечивает высокую естественную зараженность взрослых голодных клещей [2].

Согласно результатам исследований, проведённых представителями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе», совместно с ФКУЗ «Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт» и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (г. Москва), у клещей, собранных в Белогорском и Сакском районах, при молекулярно-генетическом тестировании на наличие ДНК/РНК возбудителей моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ) были выявлены положительные пробы [8]. Приведённые данные свидетельствуют о персистенции возбудителей эрлихиоза на территории Республики Крым, что приводит к необходимости определения потенциальных очагов заболевания путём мониторинга переносчиков паразитов – иксодовых клещей. Это позволит в дальнейшем планировать мероприятия по предупреждению заболевания животных эрлихиозом.

Поэтому данная проблематика является актуальной на территории Крымского полуострова, в связи с чем, целью нашей работы была

необходимость выявления потенциальных природных очагов эрлихиоза, обеспечивающих циркуляцию возбудителя на территории полуострова Крым. Одновременно задачей наших исследований была оценка эффективности метода световой микроскопии при выявлении возбудителя в клеще-переносчике. Анализ трудов зарубежных ученых позволяет говорить о возможности выявления возбудителя эрлихиоза в тканях яичников и слюнных желез иксодовых клещей путем электронно-микроскопического исследования [10]. Однако данный метод не является общедоступным. В литературе описаны случаи выявления эрлихий в организме клещей методом световой микроскопии [9].

Материалы и методы исследования. Сбор клещей проводили в осенний (с третьей декады августа по третью декаду ноября) и в весенний периоды (со второй декады марта по вторую декаду июня) 2015-2016 гг., в 5 административных районах (Бахчисарайский, Симферопольский, Ялтинский, Сакский и Белогорский) Республики Крым и г. Севастополь, расположенных в различных географических зонах Крымского полуострова, имеющих различные ландшафтные рельефы. Степная зона представлена 3 зонами сбора (Сакский (2 зоны), Евпаторийский районы), предгорная зона – 3 зоны Белогорского и 3 Бахчисарайского районов. Горно-лесная зона Крыма, представлена Симферопольским районом (3 зоны сбора: район Луговской больницы, с. Чистенькое, с. Пионерское) и территорией Большой Ялты (Гурзуф – 1 зона, Симеиз – 1 зона, Алупка – 1 зона). Определяли численность и видовой состав. Сбор голодных взрослых имаго и нимф осуществляли «на флаг» по стандартной методике, неизменным способом в разное время года [1], а также напитавшихся самок снимали с животных. Животные, с которых удалось снять клещей, представлены собаками, вышеперечисленных районов. Общее количество собак участвующих в эксперименте – 36. Среди них, бездомные и дворовые животные, численность которых в эксперименте, значительно выше породистых собак. Также, в эксперименте задействованы и овцы, в количестве 12 особей, разного возраста.

Видовой индекс обилия (ИО) определяли суммарным значением по каждому из родов, которые представлены в двух таблицах (табл. 1, 2), содержащие сведения о результатах осеннего и весеннего сбора клещей. Описываемый показатель ИО получался из деления суммарного значения на количество исследуемых объектов. Индекс встречаемости получен в результате составления математической пропорции, в которой общее число особей, на которых были обнаружены клещи $\times 100$ % и деленное на общее число обследованных животных.

Для обнаружения эрлихий в клещах применяли метод световой микроскопии фиксированных окрашенных препаратов содержимого кишечника членистоногих [5, 6, 11]. Микроскопию мазков проводили в

иммерсионной системе при увеличении SP 100x / 1,25 мк. Просматривали 200 полей зрения [7]. Всего происследовано 1712 особей клещей на наличие возбудителя эрлихиоза методом световой микроскопии.

Лабораторный диагноз на эрлихиоз у собак ставили на основании исследования сывороток крови с использованием тестов SNAP and 4DxPlus (Canine Heartworm Antigen – Anaplasma Phagocytophilum – Platys – Borrelia Burgdorferi – Ehrlichia Canis – Ewingii – Antibody Test Kit, IDEXX Laboratories, Inc., USA) (рис. 6).

Результаты исследований и обсуждение. За осенний период, как в открытых биотопах, так и с животных (собаки, лошади) были собраны иксодовые клещи, представленные родами): Hyalomma – 23 % от всех собранных клещей, Haemaphysalis – 22 %, Rhipicephalus – 13,1 %, Ixodes – 25 % и Dermacentor – 16,9 %. Видовой индекс обилия при обследовании природных биотопов составил: Hyalomma marginatum – 22,7, Haemaphysalis punctata – 21,3, Dermacentor marginatus – 12,2, Rhipicephalus sanguineus – 24,8, Ixodes ricinus – 18,9. Согласно данным научной литературы, два последних вида являются основными переносчиками паразитов рода Ehrlichia [2]. Индекс встречаемости иксодид на домашних плотоядных составил 66,7 %, на овцах – 25,0 %. Учет численности собранных клещей в осенний период (в т.ч. по родам), представлен в таблице 1 и на рисунке 3.

Рисунок 3 – Активность клещей по родам в осенний период (%)

Таблица 1 – Результаты осеннего сбора клещей

Наименование родов собранных клещей (собраны на флаг и с животных)	Климато-географические зоны				
	Горно-лесная зона		Предгорная зона		Степная зона
	Симферопольский	Ялтинский	Бахчисарайский	Белогорский	Сакский
	M±m Cv, %	M±m Cv, %	M±m Cv, %	M±m Cv, %	M±m Cv, %
Hyalomma	30,0±1,8 8,8	18,6±0,8*** 4,72	16,0±0,7*** 6,2	10,6±0,4*** 6,7	52,0±3,4*** 6,6
Haemaphysalis	30,6±2,4 11,4	24,3±0,3* 1,37	29,3±1,6 7,8	29,3±1,4 7,1	5,6±0,3*** 5,9
Rhipicephalus	15,6±1,1 9,75	17,3±0,3 1,92	13,6±0,4 8,4	10,6±0,4** 5,4	12,6±0,8 6,9
Ixodes	37,6±4,3 16,2	13,6±0,6*** 4,88	34,0±2,1 5,1	35,3±1,7 7,1	5,3±0,3*** 6,2
Dermacentor	26,6±2,2 12,0	20,6±0,8* 4,27	11,3±0,4*** 5,09	23,6±0,8 3,7	8,0±0,6*** 7,2
Всего клещей по зоне	140,6±8,6	94,7±0,8	100±1,08*	110,6±2,7*	83,7±1,8
Cv, %	8,69	0,93	1,5	2,41	2,22

Примечание: * – $p < 0,05$, ** – $p < 0,01$, *** – $p < 0,001$ относительно показателей Симферопольского района.

Диаграмма наглядно представляет количество встречаемых по родам особей. Видно, что наибольший сектор, отводится наиболее часто встречаемому роду, исходя из чего можно сделать вывод, что представители того или иного рода наиболее активны в определенный период сбора. Доминирующими видами клещей в сборах были *Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus*, *Dermacentor marginatus*. Наибольшую заклещеванность и по численности, и по видовому разнообразию отмечали в горно-лесной зоне Крымского полуострова. Благодаря влажному климату этой зоны, а также наличию лесных полос, участков лесных массивов, парков, создаются условия для активного размножения иксодовых клещей. Также видно, что предгорная ландшафтная зона Белогорского района также является потенциальным очагом заболеваемости.

В весенний период (табл. 2), (рис. 4) отмечали увеличение численности клещей в целом и по родам, особенно в Симферопольском и Белогорском районах. Так, количество представителей клещей рода *Hyalomma* составило 16,2 %, *Haemaphysalis* – 8,5 %, *Rhipicephalus* – 25,4 %, *Ixodes* – 28,4% и *Dermacentor* – 21,5 %. Тогда как, в осенний период наибольшее число особей было собрано не только в Симферопольском и Белогорском, но и в Бахчисарайском районах.

Таблица 2 – Результаты весеннего сбора клещей

Наименование родов собранных клещей (собраны на флаги и с животных)	Климато-географические зоны				
	Горно-лесная зона		Предгорная зона		Степная зона
	Симферопольский	Ялтинский	Бахчисарайский	Белогорский	Сакский
	М±m Cv,%	М±m Cv,%	М±m Cv,%	М±m Cv,%	М±m Cv,%
Hyalomma	15,6±0,9 5,63	7,7±0,3*** 4,35	17,0±1,1 6,8	15,3±1,2 7,8	26,0±1,5*** 5,9
Haemaphysalis	11,0±0,6 5,25	10,6±0,8 8,27	9,3±0,9 9,4	5,0±0,6*** 11,5	6,6±0,8** 13,2
Rhipicephalus	39,0±1,1 2,96	18,3±0,3*** 1,82	20,6±2,0*** 9,8	35,0±1,5 4,3	14,3±0,8*** 6,1
Ixodes	29,7±2,9 9,9	35,6±2,0 5,68	29,0±1,1 3,9	41,3±1,2** 2,9	6,3±0,8*** 13,9
Dermacentor	32,0±1,7 5,41	22,7±0,9** 3,89	13,3±0,3*** 2,5	29,0±0,5 1,9	10,6±0,8*** 8,2
Всего клещей по зоне	127,3±3,1	95,0±1,5	88,6±1,7	125,6±1,2*	64,0±2,0
Cv, %	2,50	1,61	1,99	0,96	3,13

Примечание: * – $p < 0,05$, ** – $p < 0,01$, *** – $p < 0,001$ относительно показателей Симферопольского района.

Рисунок 4 – Активность клещей по родам в весенний период (%)

Согласно нашим данным, активизация *R. sanguineus*, также как и *D. Marginatus* происходит уже с марта месяца, а осенняя волна нападений этого вида членистоногих значительно меньше (табл. 1). Активность *D. marginatus* и *I. ricinus* в общем сборе примерно одинаковая как весной, так и осенью, однако пик паразитирования на прокормителях отмечается в осенний период. По нашему мнению это связано с тем, что в летний период происходит развитие стадий яйца и личинки клещей данных видов, которые достигают возраста для активного кровососания только к осенним месяцам. Активизация клещей нового поколения текущего года отмечается с начала сентября до конца ноября в стадии нимфы и имаго [3]. Для достоверного научного предсказания возникновения природных очагов эрлихиоза на территории Симферопольского и Белогорского районов, нами

использовались как теоретические, так и эмпирические научные методы (исследования данных, систематизацию и корректировку полученных ранее знаний). Поскольку клещи-переносчики, у которых были обнаружены возбудители ГАЧ и МЭЧ, выявлены в этих районах Крымского полуострова и, за свою жизнь, взрослые особи клещей проползают не более десяти метров, можно научно предсказывать возникновение потенциальных очагов эрлихиоза животных, что в свою очередь можно приравнять к экспериментальной проверке. Закономерность приведенных показателей статистически значима ($p < 0,05$, $** - p < 0,01$, $*** - p < 0,001$, относительно показателей Симферопольского района) и была определена с помощью расчета t-критерия Стьюдента.

Мы провели исследование 1712 особей клещей на наличие возбудителя эрлихиоза методом световой микроскопии. В результате, у двух особей в мазках-отпечатках из кишечника, окрашенных по Романовскому-Гимза, в цитоплазме кишечных клеток были обнаружены микроскопические включения фиолетово-красного цвета, свойственные паразитам, что составляет всего 0,1 % от общего количества исследованных особей (рис. 5).

Рисунок 5 – Мазок-отпечаток из кишечника клеща, окрашенного методом Романовского-Гимза, при увеличении SP 100x / 1,25 ми

Клещи, вида *I. ricinus*, в кишечнике которых выявлены свойственные включения, были сняты с собак, обитающих на территории г. Симферополь и г. Севастополь. При исследовании сыворотки крови 36 собак, участвующих в эксперименте, у 6 собак, что составляет 16,6 % от общего числа исследуемых животных, установили наличие антител к возбудителям рода *Ehrlichia* (рис. 6).

Рисунок 6 – Положительный результат исследования крови больной собаки на наличие антител к эрлихиозу при помощи SNAP and 4DxPlus

Таким образом, методом световой микроскопии идентифицировать паразитов в организме клещей не представляется возможным из-за их полиморфности и неспецифичности внешнего вида, что не позволяет использовать данный метод для выявления простейших в организме членистоногих.

Выводы. Определены районы – потенциальные очаги эрлихиоза (Симферопольский, Сакский, Белогорский, г. Севастополь), на территории которых клещи-переносчики обеспечивают природную циркуляцию возбудителя данного заболевания.

Доминирующим видом иксодовых клещей предгорной и горнолесной зон территории Крыма является *I. ricinus* (25-28, 4 %), который является переносчиком эрлихий.

Диагностическая значимость метода световой микроскопии для обнаружения возбудителя эрлихиоза в организме клещей очень низка (0,1 %).

Список литературы

[1] Беспятова Л.А. Иксодовые клещи Карелии (распространение, экология, клещевые инфекции): учебно-методическое пособие. / Л.А. Беспятова, С.В. Бугмырин. – Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2012. 100 с.

[2] Красиков А.П. Риккетсиозы, коксиеллез и анаплазмозы человека и животных: монография. / А.П. Красиков, Н.В. Рудаков. – Омск: ООО ИЦ «Омский научный вестник». – 2013. 280 с.

[3] Методические указания по эпидемиологии, диагностике, клинике и профилактике болезни Лайма: Утв. 17.06.1991. – № 15. 6/12. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.alppp.ru/law/zdravooхранenie-fizicheskaja-kultura-i-sport-turizm/zdravooхранenie/59/metodicheskie-ukazanija-po-epidemiologii-dagnostike-klinike-i-profilaktike-bolezni-lajma.html>, свободный. (дата обращения: 11.02.2021).

[4] Особенности эпизоотологии пироплазмидозов собак на территории Большой Ялты. / Г.А. Лукьянова и др. // Известия сельскохозяйственной науки Тавриды. – 2015. № 3. 109-114 с.

[5] Пасунькина М.А. Видовой состав, распространение и меры борьбы с иксодовыми клещами овец в Крыму: дис. канд. вет. наук: 16.00.11. / М.А. Пасунькина. – Харьков, 2006. 157 с.

[6] Сбор, учет и подготовка к лабораторному исследованию кровососущих членистоногих в природных очагах опасных инфекционных болезней: Методические указания. – М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2011. 55 с.

[7] Христиановский П.И. Рекомендации по выявлению природных очагов пироплазмозов животных. / П.И. Христиановский. // Российский паразитологический журнал. – 2009. № 1. 109-115 с.

[8] Эпизоотическая ситуация в Крымском федеральном округе по результатам обследования в 2014 году. / А.Ю. Попова и др. // Проблемы особо опасных инфекций. – 2015. Вып.2. 33-36 с.

[9] Identification of *Ehrlichia* spp. and *Borrelia burgdorferi* in *Ixodes* Ticks in the Baltic Regions of Russia. / A.N. Alekseev, H.V. Dubinina, Ingrid Van De Pol, L.M. Schouls. // J.Clin. Microbiol. – 2001. No 39(6). 2237-2242 p.

[10] Bell-Sakyi Lesley. Endogenous tick viruses and modulation of tick-borne pathogen growth. / Lesley Bell-Sakyi. // Cellular and Infection Microbiology. – 2013. [Electronic resource]. – URL: <http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fcimb.2013.00025/full>. (дата обращения: 11.02.2021).

[11] Alberdi M.P. Natural prevalence of infection with *Ehrlichia* (Cytocetes) phagocytophila of *Ixodes ricinus* ticks in Scotland. / M.P. Alberdi. // Veterinary Parasitology. – 1998. № 78. 203-213 p.

[12] Dumler J. Stephen. Reorganization of genera in the families Rickettsiaceae and Anaplasmataceae in the order Rickettsiales: unification of some species of *Ehrlichia* with *Anaplasma*, *Cowdria* with *Ehrlichia* and *Ehrlichia* with *Neorickettsia*, descriptions of six new species combinations and designation of *Ehrlichia equi* and 'HGE agent' as subjective synonyms of *Ehrlichia phagocytophila*. / J. Stephen Dumler. // International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. – 2001. № 51. 2145-2165 p.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Bespyatova L.A. Ixodid ticks of Karelia (distribution, ecology, tick-borne infections): teaching aid. / L.A. Bespyatova, S.V. Bugmyrin. – Petrozavodsk: Karelian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, 2012. 100 p.
- [2] Krasikov A.P. Rickettsioses, coxiellosis and anaplasmosis of humans and animals: monograph. / A.P. Krasikov, N.V. Rudakov. – Omsk: LLC IC "Omsk Scientific Bulletin". – 2013. 280 p.
- [3] Guidelines for the epidemiology, diagnosis, clinic and prevention of Lyme disease: Approved. June 17, 1991. – No. 15. 6/12. [Electronic resource]. – URL: <http://www.alppp.ru/law/zdravoohranenie-fizicheskaja-kultura-i-sport-turizm/zdravoohranenie/59/metodicheskie-ukazaniya-po-epidemiologii-diagnostike-klinike-i-profzilniaktij-bole.html>. (date of access: 11.02.2021).
- [4] Peculiarities of epizootology of piroplasmidosis in dogs on the territory of Big Yalta. / G.A. Lukyanova et al. // Bulletin of agricultural science of Tavrida. – 2015. No. 3. 109-114 p.
- [5] Pasunkina M.A. Species composition, distribution and control measures against ixodid ticks of sheep in Crimea: dis. Cand. vet. Sciences: 16.00.11. / M.A. Pasunkina. – Kharkov, 2006. 157 p.
- [6] Collection, registration and preparation for laboratory research of blood-sucking arthropods in natural foci of dangerous infectious diseases: Methodological instructions. – M.: Federal Center for Hygiene and Epidemiology of Rospotrebnadzor, 2011. 55 p.
- [7] Khristianovsky P.I. Recommendations for the identification of natural foci of piroplasmidosis in animals. / P.I. Christianovsky. // Russian parasitological journal. – 2009. No. 1. 109-115 p.
- [8] Epizootic situation in the Crimean Federal District according to the survey results in 2014. / A.Yu. Popova et al. // Problems of especially dangerous infections. – 2015. Issue 2. 33-36 p.
- [9] Identification of Ehrlichia spp. and Borrelia burgdorferi in Ixodes Ticks in the Baltic Regions of Russia. / A.N. Alekseev, H.V. Dubinina, Ingrid Van De Pol, L.M. Schouls. // J.Clin. Microbiol. – 2001. No 39 (6). 2237-2242 p.
- [10] Bell-Sakyi Lesley. Endogenous tick viruses and modulation of tick-borne pathogen growth. / Lesley Bell-Sakyi. // Cellular and Infection Microbiology. – 2013. [Electronic resource]. – URL: <http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fcimb.2013.00025/full>. (date of access: 11.02.2021).
- [11] Alberdi M.P. Natural prevalence of infection with Ehrlichia (Cytocetes) phagocytophila of Ixodes ricinus ticks in Scotland. / M.P. Alberdi. // Veterinary Parasitology. – 1998. No. 78. 203-213 p.
- [12] Dumler J. Stephen. Reorganization of genera in the families Rickettsiaceae and Anaplasmataceae in the order Rickettsiales: unification of some

species of Ehrlichia with Anaplasma, Cowdria with Ehrlichia and Ehrlichia with Neorickettsia, descriptions of six new species combinations and designation of Ehrlichiae equi and 'HGE subjective agent of Ehrlichia phagocytophila. / J. Stephen Dumler. // International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. – 2001. No. 51. 2145-2165 p.

© А.К. Гуртовая, 2021

Поступила в редакцию 19.02.2021

Принята к публикации 25.02.2021

Для цитирования:

Гуртовая А.К. Изучение потенциальных природных очагов эрлихиоза животных на крымском полуострове // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-4(4). С. 34-45. URL: <https://ip-journal.ru/>